

JANNATDAN KELGAN OVOZ EGASI

Muhlisa Islomova Akbarali qizi

Abu hanifa talabasi 996011304

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

Annostatsiya

“Vazilar faqat ma’naviyatli kishilarga moddiy bo‘lib ko‘rinar ekan, tarixchilar va yilnomachilarning qo‘pol to‘dasi Osmon tomonidan bunchalik ma’qul bo‘lishga umid qila olmaydi ”.1 Shunday qilib, ser Richard Berton o‘zining XIX asrdagi Sind suflari haqidagi hikoyasida olimlarning ikkilanishini ifodalagan. Musulmon orzulari va ko‘rish tajribasini o‘ziga xos uslubda tadqiq qilish. Biroq, hozirgi zamondan oldingi so‘fiylar va boshqa musulmonlarning ko‘rish qobiliyatini ilmiy muhokama qilish hali ham oddiy masala bo‘lmasa-da, bizni Burtonning istehzoli pessimizmidan to‘xtatmaslik kerak. Pozitivistik ilm-fanning oldingi avlodlari sukut saqlashlariga qaramay, so‘nggi yigirma yil ichida musulmon diniy va madaniy amaliyotining istiqbolli jihatlari, asosan, islomdagi orzu va qarashlar bilan bog‘liq keng qamrovli adabiyotlarni tahlil qilish orqali tadqiqotlar gullab-yashnaganiga guvoh bo‘ldi. Zero, islom tarixining boshidanoq tasavvurning tabiati va uning tush va uyg‘oq ko‘rinishdagi ifodasi haqida boy va rang-barang nutqlar shakllangan. Ilk musulmon faylasuflari va tasavvuf nazariyotchilari tomonidan ishlab chiqilgan tasavvurga nazariy yondashuvlar har doim xayolparastlar va ko‘rish izlovchilarining yanada faol birligi faoliyati bilan birga bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: Jannat, sufl , musulmonlar, meros

Kirish

Muhammad payg‘ambarning tushlari va keyingi vahiyolari Islomning boshlanishini e‘lon qildi va bu ma‘noda Qur‘onning o‘zini ko‘rish matni sifatida ko‘rish mumkin. U yoki bu turdagi vahiyalar tasavvufning har bir ko‘rinishida muhim jihati bo‘lgan bo‘lsa-da , ikkala ko‘rinish ham, tush ham musulmonlar hayotining tarixshunoslik

va tibbiyotdan tortib folklor va sehrga qadar boshqa ko‘plab sohalarida ham muhim rol o‘ynagan. ushbu maqolada muhokama qilingan epizodlar ochib beradi, vahiyalar va tushlar o'tgan zamon va u bilan birga bo'lgan asosiy shaxslar bilan bog'lanishning hal qiluvchi vositasi edi. Chunki ushbu maqolada muhokama qilinadigan musulmon adabiy asarlarida, ayniqsa, boshqa tsivilizatsiyalarning zamonaviygacha bo'lgan adabiyotlari bilan umumiy bo'lgan bir klassik xususiyat ajralib turadi . Bu tarixning og'irligi, o'tmishga kirishning muhimligi va u taqdim etgan modellar bilan muvofiqlik va davomiylikdir. Shu bois islomning ko‘zbo‘yamachilik va tanqidiy adabiyoti kelajakka umid bog‘lashdan ko‘ra, o‘tmishni hozirgi tajribaga aylantirishga ko‘proq ustunlik berayotgani ajablanarli emas. Zamonaviy va zamonaviy tasavvurlar tomonidan qabul qilingan asosiy yo'nalishlar o'rtasidagi bu muhim sinish bizga tasavvurning kengroq Gedankenwelt bilan aloqasini eslatib turadi . Aynan mana shu orzular va tasavvurlarning umumiy islomiy ramzlar olamiga madaniy singdirilishi Islomdagi tush va tasavvurning odatlari va adabiyoti musulmon o‘tmishidagi ichki tasavvur olamining ba’zi parametrlarini aniqlash uchun foydali vosita bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Islomdan oldingi meros

Ilk musulmonlar xayoliy tajribalarni tushunish uchun modellar yaratishga kelganlarida, ayniqsa tushlar kabi eng keng tarqalgan shaklda, ular qisman qadimgi Sharq Islomga ham, undan oldingi nasroniylikka ham taqdim etgan umumiy madaniy merosga tayanganlar. Yaqin Sharqdagi tushlarning talqini Mesopotamiya tsivilizatsiyasining dastlabki kunlariga borib taqaladi va keyinchalik qisman yahudiylarning dini orqali (Islom uchun muhim bo'lmagan va Qur'onda qayd etilgan Yusufning Injil hikoyasida bo'lgani kabi) o'tgan.).⁴ Bu yunon madaniyatining so'nggi antik merosi edi, ammo tushlarga bo'lgan o'xshash maftunkorligi bilan tushlar nazariyasining oldingi an'analarining Islomga eng to'g'ridan-to'g'ri kirib borishi edi.

Ilk islom davridagi orzu va tasavvur

Islomning dastlabki asrlarida musulmon ziyolilari uchun tush ko'rishning tahliliy nazariyalarining bir qancha tayyor modellari aniq bo'lgan bo'lsa-da, orzu va tasavvurlarning o'zi islomning boshidanoq ajralmas qismi bo'lgan. Islomning asosiy vahiyi Muhammad payg'ambarning bosh farishta Jabroil bilan to'qnashuvi orqali paydo bo'lgan. Uning qulog'ida terlagan, siqilgan va quloqlarida jiringlayotgan qo'ng'iroqlar, ehtimol, adabiyot tarixidagi ilhom dardlarining eng katta apofeozi bo'lgan bu narsa Muhammadning qo'rquv va titroqlarining natijasi Qur'onning tug'ilishi edi. Qur'onning o'zi (39:42 va 6:60) imonlilarga tushlarda ruh Xudoning huzuriga qaytarilishini aytganida, tush tajribasining haqiqiylikini tasdiqlaydi. Qur'onda Muhammad va undan oldingi payg'ambarlarning ko'rgan va tushlari (ru'ya , manam) haqidagi hikoyalar ham mavjud.) va Ishoqning qurbonligi (37:83-113), Fath surasida (48:27) Muqaddas Kitobda ham Payg'ambarning Makkaga g'alaba bilan qaytishini oldindan ko'rgan ko'rkam tushlari haqida hikoya qilinadi. Ba'zida bashorat qiluvchi va ba'zida vahiy beruvchi tush va vahiyning bu kanonik prototiplari keyingi islom tarixida son-sanoqsiz ko'rinishda takrorlanardi.

Orzular, qarashlar va tarixshunoslik

Ko'ngilli tushlar va ko'rishlar haqidagi ma'lumotlar diniy xarakterga ega bo'lmagan asarlarda ham uchraydi va ko'pincha arab va fors tarixshunosligida muhim rol o'ynagan. Bugungi kunda ma'noli tushlar g'oyasi o'ng qulog'imizda jaranglagan ko'rinmas Xudoning ovozidan ko'ra kamroq tashvishga soladigandek tuyulganidek, Abbosiylar imperiyasining shaharda yashovchi go'zalliklari uchun tushlarni tahlil qilish g'oyasi yoqimli o'rta edi. bema'ni o'yin-kulgi va vahiyning haqiqatan ham qo'rqinchli ekzistensial muammolari o'rtasidagi nuqta. Tush ta'biri (ta (bir) Bag'doddagi Abbosiylar saroyining ilg'or doiralarida katta shuhrat qozondi va uning mashhurligi mutaxassis tarjimonlar doiralarining paydo bo'lishiga olib keldi.

Buyuk Abbosiy tarixchilari at- Tabon (milodiy 923 yil vafot etgan).) va al -Mas'ud rivoyatlari kabi rivoyatlarni, shuningdek, barcha tabaqa odamlariga oid biografik asarlarni qayd etgan .

Xulosa

Garchi ko'p misollarimiz o'tmishdan olingan bo'lsa-da, vahiy va tushlarni aytib berish musulmon diniyligining muhim jihati bo'lib qolmoqda. Bu musulmon olamida gullab-yashnashda davom etayotgan so'fiy guruhlar bilan chegaralanib qolmaydi va hatto orzular musulmon islohoti nutqida rol o'ynagan. Siyosiy islohotlarning boshqa kontekstida 20-asr boshlarida iroqlik yozuvchilar Iroq milliy madaniy tiklanish dasturini targ'ib qilishda ijtimoiy va siyosiy adolat utopiyalarini tasvirlash vositasi sifatida rufid janrini ishlab chiqdilar. Shunday qilib, tushlarning talqini butun musulmon dunyosidagi jamiyatning barcha tabaqalarining diniy hayotida rol o'ynashda davom etdi, adabiy shaklda tushlar va tasavvurlar yangi madaniy funktsiyalar va rezonansni rivojlantirishda davom etdi. Shubhasiz, xayoliy tajribaning davomiy rollari ular joylashgan jamiyatlarning zamonaviyligiga hech qanday ta'sir qilmaydi.

Malumot

- 1.RF Burton, Sind va Indus vodiysida yashovchi irqar (Karachi, 1973 [1851]), p. 409.
2. Islomdagi tush haqida umumiy ma'lumotlar uchun qarang: U. A'zam, Islomdagi tushlar (Pittsburg, 1992). T. Fahd, "O'rta asrlardagi islom jamiyatidagi orzu", GE von Grunebaum va R. Caillois (tahrirlar) , "Orzu va inson jamiyatlari" (Berkli , 1966) ; Jurnal of Islamic Culture (Myunxen, 1998) va H. Ziai , Entsiklopediyadagi " Tushlar va tushlar talqini" Iranica (bundan keyin EI).
- 3.Qur'on 12:1-100. Yahudiy va musulmon birikritisizmining o'zaro ta'siri haqida, qarang: S. Suiiri , " O'rta asrlar Islom olamida tush ko'rish tahlil qilingan va yozib olingan tushlar ", D. Shulman va GG Stroumsa (tahrirlar), "Dreaming Cultures: Explorations in the Comparative History of Dreaming" (D. Oksford, 1999).

4.Qarang: ER Dodcls , Yunonlar va mantiqsizlar (Berkeley, 1951), To'rtinchi bob, "Orzular namunasi va madaniyat naqshlari". Qarang: Artemidorus , Oneirocritica : Artemidorus tomonidan tushlarning talqini , trans. RJ Oq